

Estudio longitudinal de ética sobre ética Parte 2 en estudiantes del TecNM-Instituto Tecnológico de Orizaba

M.E. Zepahua Neri^{1*}, A. Aguilar Aquino¹, A.P. Fuentes García¹, A.D. González Sánchez², V. Oficial Arias³

¹Departamento de Ciencias Económico Administrativas, TecNM-Instituto Tecnológico de Orizaba,

²Departamento de Control Escolar, TecNM-Instituto Tecnológico de Orizaba, ³Ingeniería en Gestión Empresarial, TecNM-Instituto Tecnológico de Orizaba Ave Ote. 9 núm. 852 Col Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México
*mezepahu@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La Ética es una directriz de vida, es por ello que este trabajo es un estudio longitudinal en su segunda etapa, se utilizó el instrumento internacional generado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, consiste en una encuesta de veinte preguntas de opción múltiple y dos preguntas abiertas, la muestra fue de 194 estudiantes de las 8 licenciaturas del I.T.O. de cuarto semestre Enero-Junio 2019 y se contrastaron con los resultados cuando cursaron primer semestre, al comparar los resultados obtenidos en la primera y la segunda etapa se ve una mejoría en la tendencia de estudiantes, se analizan por licenciatura y en global además se presentan propuestas para fomentar la ética en los estudiantes y como trabajo futuro se debe terminar este estudio longitudinal aplicando el instrumento a la misma muestra, pero cuando cursen el octavo semestre.

Palabras clave: Ética, Comportamiento, Decisiones, Estudiantes.

Abstract

Ethics is a guideline of life, that is why this work is a longitudinal study in its second stage, the international instrument generated by the Pontifical Catholic University of Peru was used, it consists of a survey of twenty multiple-choice questions and two questions open, the sample was 194 students of the 8 ITO degrees From the fourth semester January-June 2019 and they were contrasted with the results when they attended the first semester, when comparing the results obtained in the first and the second stage an improvement in the trend of students is seen, they are analyzed by degree and in general they are also presented proposals to promote ethics in students and as future work this longitudinal study should be completed by applying the instrument to the same sample, but when they are in the eighth semester..

Key words: Ethics, Behavior, Decisions, Students.

Introducción

En el tiempo presente la ética representa un reto de carácter urgente en nuestra sociedad, ya que ésta comprende normas y principios morales que guían el comportamiento del ser humano que son esenciales para el mejor desarrollo de un país. Por lo que se vuelve necesario mencionar lo que significa la ética y para ello, la Real Academia, en el Diccionario de la Lengua Española (2014) la define como “el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida.” Chávez (2014, p. 3), define a la ética, “la ciencia que estudia las costumbres obligatorias, o sea las normas; o como la ciencia que estudia el modo de ser de los seres humanos”. Chávez, Bustos, Infante y Benavides (2015) señalan que en el momento que el hombre inicia la búsqueda por mejorar su estilo de vida a través de la aplicación de normas y códigos morales, es el momento en el que la ética surge en torno a la conducta y acciones del hombre, que traen como consecuencia un cambio significativo en la propia conducta y con los demás.

Ahora bien, es importante considerar a la universidad como la percepción ética de la existencia, pues en ella se debe verificar de manera persistente y constante el deber ético, teniendo como fundamento las nociones éticas

que rigen a los seres humanos. Podemos mencionar los siguientes valores éticos: “El respeto a la dignidad de las personas, los derechos humanos y la libertad, al Estado de derecho, la igualdad y la solidaridad son la base de nuestra identidad latinoamericana y el fundamento del orden político y la paz social”. (Giner de los Ríos, citado en Rojas 2008).

El individuo pensante se vuelve consciente de la necesidad de considerar a la enseñanza a nivel superior como parte importante de la formación integral del ser humano, por tal motivo: En la “Declaración Mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción” se dejó consignada la capacidad de la educación superior en impulsar las transformaciones y el progreso de la sociedad. En consecuencia, entre sus misiones educativas, formativas e investigativas, se reafirma la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad, contribuyendo la educación nivel superior a proteger y consolidar los valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores en que reposa la ciudadanía democrática (Xarur, 2008). En este contexto, las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen como razón de ser el formar estudiantes críticos, analíticos, pensantes, capaces de tomar decisiones con base en valores éticos y cívicos. La educación superior debe poseer una condición humana, que represente el punto de partida y la base para formar de una manera completa a los individuos, en el ámbito personal y/o profesional, aptos para enfrentar cualquier desafío en forma responsable, social, ética, ambiental por medio de una colaboración y ayuda eficaz que permita el progreso paulatino de su país, así como, la construcción de su entorno. Es por ello que la educación, se constituye en un ámbito preferente en esta “Sociedad del Conocimiento”, lo que conlleva que la propia educación sea capaz de responder mejor a las necesidades cambiantes que nos rodean (UNESCO, 2015 citado en Almerich et al., 2018). El escenario actual de la “Sociedad del Conocimiento” requiere de nuevas competencias que reemplacen las habilidades básicas y las expectativas de conocimiento del pasado por otras que se necesitan para la vida y el trabajo actual (Binkley et al., 2012; Schleicher, 2016 citado en Almerich et al., 2018) para que los estudiantes se conviertan en trabajadores y ciudadanos efectivos en la “Sociedad de Conocimiento” del siglo XXI (Ananiadou & Claro, 2009 citado en Almerich et al., 2018). Estas competencias se refieren al pensamiento crítico y creativo, así como la resolución de problemas correspondientes al entorno actual.

En el contexto de todo lo anterior, en México el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT) hoy Tecnológico Nacional de México (TecNM) con amplia cobertura territorial, con presencia en todos los estados de la República y en el Distrito Federal, ha asumido la tarea de actualizar los procesos, planes y programas de estudio que estén acordes con la globalización, y este esfuerzo colectivo de la comunidad tecnológica ha desembocado en el “Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias profesionales”. Teniendo con esto la certidumbre y la confianza de contribuir que los profesionales egresados de estas instituciones sean personas que aprendan en la vida y para la vida, con una activa participación ciudadana basada en principios éticos, que se comprometen con su propio desarrollo profesional y humano, y con el desarrollo de su comunidad y del país (Dirección General de Educación Superior Tecnológica, 2012).

El “Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias profesionales” desarrollado por la Dirección General de Educación Tecnológica (DGET) a través de su dimensión filosófica se ha propuesto guiar al estudiante de tal manera que en su etapa de formación académica pueda identificarse como persona, ciudadano y profesional capaz de participar con actitud ética en la construcción de una sociedad democrática, equitativa y justa. Uno de los principios filosóficos contempla al ser humano como ciudadano, creador de cultura y símbolos, moldea su identidad y participa en el compromiso colectivo de construir y preservar una sociedad íntegra. En consecuencia, erige un estado de derecho, actúa en el marco de la legalidad, la ética y el respeto a los demás y al medio; tiene un profundo sentido de identidad y pertenencia nacional y asume su responsabilidad de impulsar un desarrollo sustentable que respete las raíces multiculturales (Dirección General de Educación Superior Tecnológica, 2012). El Tecnológico Nacional de México (TecNM), derivado del SNIT se encuentra conformado por 254 instituciones ubicadas a lo largo del territorio nacional, en las que atiende a una población escolar de poco más de 600,000 estudiantes de los niveles de licenciatura y maestría. El TecNM (2019) tiene como misión “ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad, con cobertura nacional, pertinente y equitativa, que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y humana, con una perspectiva de sustentabilidad”, alineándose de esta forma al “Modelo educativo para el siglo XXI”. De esta manera, es necesario modificar los planes y programas de estudio dentro de las IES, con el propósito de acrecentar los valores y la moral en los propios estudiantes, así como integridad personal por parte los mismos, que conduzcan al logro de la razón de ser de la educación superior del siglo XXI: acciones dirigidas por un conjunto de valores, que permitan el desarrollo de los propios países donde se lleva a cabo.

Metodología

Para el desarrollo del presente trabajo longitudinal se tomaron como sujetos de estudio en al 24 elementos en promedio de los estudiantes del cuarto semestre en el periodo Enero junio 2019 de las ocho licenciaturas que tiene como oferta académica el TecNM Instituto Tecnológico de Orizaba, según la siguiente tabla:

LICENCIATURA	ESTUDIANTES
Ing. en Gestión Empresarial	28
Ing. en Sistemas Computacionales	22
Ing. Eléctrica	26
Ing. Electrónica	14
Ing. Informática	30
Ing. Industrial	35
Ing. Mecánica	18
Ing. Química	21
Total de la muestra	194

Tabla 1 Muestra del Estudio Estudiantes de cuarto semestre, periodo Enero-Junio 2019 (propia)

Es muy importante indicar que se tuvo una baja aproximada del 19% en promedio en los elementos de la muestra de la primera etapa del estudio longitudinal donde se obtuvieron 30 elementos de cada una de las licenciaturas por ser cuando estuvieron en nuevo ingreso.

Instrumento

Para el presente estudio se utilizará una encuesta, la cual fue desarrollada usando como base en elaborada por la Encuesta Nacional de PROETICA (Lima Perú, 2004) en la que se reformularon y se agregaron preguntas más en relación con la vida universitaria y a buscar más información sobre el diseño de estrategias.

El instrumento de recolección de información consta de 22 preguntas, de las cuales veinte de opción múltiple y dos son abiertas; dentro de las que son de opción múltiple se presentan acciones que son universalizables, es decir que son éticamente impertinentes según la racionalidad moral del "imperativo categórico", pero que sin embargo se presentan a menudo en la vida cotidiana en América Latina, lo que da la posibilidad de que los alumnos puedan aceptarlas o tolerarlas fácilmente, e incluso hayan cometido ciertas de ellas. Por lo pronto, no es necesariamente evidente que se deba rechazarlas terminantemente. Se ha puesto ejemplos de acciones de la vida pública (corrupción en trámites), de la vida privada personal y de la vida estudiantil cotidiana.

En cada pregunta o acción se podrá indicar cualquiera de las 5 opciones planteadas que van desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo.

Con respecto a las preguntas abiertas, estas serán dos y se presentan al final del instrumento

21. ¿Qué asignaturas de tu carrera consideras que te han fomentado más la Ética?

22. ¿Qué propones para que se pueda fomentar la Ética en el I.T. de Orizaba?

A continuación, se presenta el instrumento de recolección de información:

Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados generales obtenidos en la muestra de 194 estudiantes de la segunda etapa comparándolos con los de la primera etapa; es decir se enfrentan los resultados del primer semestre y los del cuarto semestre, destacando en color amarillo los hallazgos más relevantes:

Tabla Global de todas las carreras del TecNM Instituto Tecnológico de Orizaba										
	1 Totalmente de acuerdo		2 De acuerdo		3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo		4 Parcialmente en desacuerdo		5 Totalmente en desacuerdo	
	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°
1 Evitar pagar el pasaje si se puede	19%	44%	5%	14%	17%	13%	14%	8%	45%	21%
2 Dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite municipal	3%	5%	8%	6%	21%	26%	24%	16%	43%	47%
3 Dar un obsequio dinero para agilizar un trámite universitario	4%	6%	6%	8%	23%	22%	21%	14%	46%	51%
4 Comprar productos piratas	2%	1%	9%	7%	35%	25%	26%	29%	29%	38%
5 Que una autoridad favorezca a sus parientes y amigos	19%	5%	5%	6%	17%	12%	14%	16%	45%	61%
6 No pedir factura para evitar pagar impuestos	3%	6%	7%	3%	29%	26%	28%	22%	33%	43%
7 Aceptar dinero o regalos a cambio de favores ilegales	1%	3%	3%	2%	12%	10%	16%	15%	68%	70%
8 Quedarse con el vuelto cuando le dan de más	3%	2%	3%	2%	13%	10%	25%	16%	57%	69%
9 Dar algo de dinero para que le perdonen una multa	4%	4%	8%	4%	23%	17%	20%	21%	45%	54%
10. Quedarse con el dinero de una billetera encontrada que tiene la dirección de su dueño	2%	5%	4%	2%	14%	12%	18%	12%	63%	69%
11 Colarse a un espectáculo o evento sin pagar.	3%	5%	5%	3%	20%	19%	28%	21%	43%	52%
12 No denunciar a un colega que ha cometido una falta	3%	5%	6%	5%	32%	27%	30%	23%	29%	41%
13 Que alguien pobre robe para vivir	1%	1%	4%	2%	28%	22%	23%	19%	45%	56%
14 Copiar en exámenes	3%	3%	2%	5%	31%	25%	28%	24%	36%	43%
15 Hacer plagio para obtener una buena nota	1%	3%	2%	3%	23%	16%	25%	23%	48%	56%
16 Llenar de documentos con datos falsos por conveniencia	1%	5%	1%	2%	15%	13%	22%	13%	62%	68%
17 Hacer llamada larga distancia de teléfono ajeno sin pedir permiso	3%	7%	4%	3%	30%	33%	27%	20%	37%	38%
18. Mentir a un profesor por conveniencia	1%	1%	3%	5%	21%	16%	28%	27%	47%	52%
19 Sustraer dinero u objetos de un escritorio o salón de clase cuando nadie lo ve	1%	5%	0%	1%	2%	3%	12%	7%	85%	84%
20 Rendir un examen en lugar de un amigo a cambio de dinero.	3%	6%	1%	4%	20%	16%	18%	17%	57%	57%

Tabla 2 Resultados generales del estudio longitudinal 2° parte (propia)

A continuación, se presentan los resultados de cada ingeniería con el comparativo correspondiente entre la etapa 1 y 2, destacando en color amarillo los hallazgos más relevantes:

INGENIERÍA ELÉCTRICA										
	1 Totalmente de acuerdo		2 De acuerdo		3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo		4 Parcialmente en desacuerdo		5 Totalmente en desacuerdo	
	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°
1	37%	73%	17%	15%	10%	4%	10%	4%	27%	4%
2	0%	4%	17%	15%	33%	46%	10%	4%	40%	31%
3	0%	15%	7%	15%	33%	27%	17%	23%	43%	19%
4	0%	4%	3%	4%	37%	27%	13%	38%	47%	27%
5	3%	8%	7%	4%	17%	19%	20%	23%	53%	46%
6	0%	12%	10%	4%	13%	27%	23%	31%	53%	27%
7	0%	4%	3%	0%	20%	23%	13%	19%	63%	54%
8	3%	4%	3%	4%	10%	19%	27%	19%	57%	54%
9	7%	4%	10%	4%	20%	15%	17%	27%	47%	50%
10	7%	4%	3%	0%	17%	8%	23%	23%	50%	65%
11	0%	4%	7%	4%	27%	15%	27%	27%	40%	50%
12	0%	4%	7%	4%	23%	27%	33%	31%	37%	35%
13	0%	4%	3%	0%	23%	23%	23%	19%	50%	54%
14	0%	12%	7%	0%	13%	19%	27%	27%	53%	42%
15	0%	4%	3%	4%	17%	15%	23%	23%	57%	54%
16	0%	4%	0%	8%	13%	12%	13%	12%	73%	65%
17	0%	4%	3%	4%	17%	42%	23%	15%	57%	35%
18	0%	4%	3%	8%	13%	8%	23%	35%	60%	46%
19	0%	4%	0%	4%	3%	12%	17%	8%	80%	73%
20	10%	0%	0%	8%	13%	27%	13%	12%	63%	54%

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL										
	1 Totalmente de acuerdo		2 De acuerdo		3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo		4 Parcialmente en desacuerdo		5 Totalmente en desacuerdo	
	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°
1	10%	57%	3%	7%	10%	7%	17%	14%	60%	14%
2	0%	4%	7%	4%	17%	25%	20%	18%	57%	50%
3	0%	4%	7%	4%	27%	18%	20%	14%	47%	61%
4	0%	0%	7%	7%	23%	32%	30%	29%	40%	32%
5	0%	7%	3%	0%	7%	7%	37%	14%	53%	71%
6	0%	4%	3%	0%	40%	29%	30%	11%	27%	57%
7	0%	4%	0%	4%	7%	7%	17%	4%	77%	82%
8	0%	4%	0%	0%	17%	4%	20%	18%	63%	75%
9	0%	4%	0%	4%	20%	21%	33%	18%	47%	54%
10	0%	0%	3%	0%	10%	7%	3%	7%	83%	86%
11	3%	4%	3%	4%	10%	14%	17%	11%	67%	68%
12	7%	0%	0%	4%	23%	29%	40%	21%	30%	46%
13	0%	0%	0%	0%	13%	21%	27%	11%	60%	68%
14	3%	0%	0%	11%	33%	25%	23%	18%	40%	46%
15	3%	0%	3%	0%	27%	7%	7%	18%	60%	75%
16	3%	0%	0%	0%	3%	11%	20%	7%	73%	82%
17	3%	0%	7%	0%	23%	32%	27%	14%	40%	54%
18	7%	0%	0%	4%	17%	11%	23%	25%	53%	61%
19	3%	0%	0%	0%	0%	4%	10%	7%	87%	89%
20	3%	4%	0%	0%	17%	21%	30%	11%	50%	64%

INGENIERÍA INDUSTRIAL										
	1 Totalmente de acuerdo		2 De acuerdo		3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo		4 Parcialmente en desacuerdo		5 Totalmente en desacuerdo	
	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°
1	37%	46%	3%	17%	33%	11%	7%	3%	20%	23%
2	7%	6%	17%	6%	13%	26%	23%	14%	40%	49%
3	17%	9%	0%	11%	20%	23%	23%	14%	40%	43%
4	0%	0%	10%	0%	30%	20%	30%	29%	30%	51%
5	7%	3%	0%	14%	20%	9%	17%	11%	57%	63%
6	7%	3%	7%	6%	23%	20%	20%	23%	43%	49%
7	0%	0%	3%	3%	13%	17%	17%	20%	67%	60%
8	0%	3%	0%	6%	23%	9%	27%	17%	50%	66%
9	3%	6%	7%	3%	20%	11%	20%	29%	50%	51%
10	0%	0%	3%	3%	17%	17%	10%	11%	70%	69%
11	3%	0%	0%	0%	17%	29%	33%	17%	47%	54%
12	3%	0%	3%	6%	17%	23%	33%	23%	43%	49%
13	0%	0%	3%	3%	23%	14%	20%	17%	53%	66%
14	3%	3%	0%	9%	33%	31%	23%	20%	40%	37%
15	0%	3%	0%	3%	33%	20%	20%	20%	47%	54%
16	0%	0%	0%	3%	33%	14%	20%	20%	47%	63%
17	0%	6%	7%	6%	33%	34%	20%	23%	40%	31%
18	0%	0%	0%	9%	33%	17%	20%	26%	47%	49%
19	0%	0%	0%	0%	3%	3%	10%	9%	87%	89%
20	0%	3%	3%	6%	23%	23%	10%	20%	63%	49%

INGENIERÍA MECÁNICA										
	1 Totalmente de acuerdo		2 De acuerdo		3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo		4 Parcialmente en desacuerdo		5 Totalmente en desacuerdo	
	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°
1	7%	50%	7%	28%	27%	0%	13%	6%	47%	17%
2	3%	0%	0%	6%	20%	17%	37%	33%	40%	44%
3	0%	0%	7%	6%	23%	11%	20%	17%	50%	67%
4	3%	0%	17%	6%	27%	22%	20%	28%	33%	44%
5	0%	0%	3%	0%	20%	11%	20%	28%	57%	61%
6	3%	0%	10%	0%	50%	17%	17%	28%	20%	56%
7	0%	6%	3%	0%	23%	0%	7%	6%	67%	89%
8	0%	6%	0%	0%	13%	6%	27%	11%	60%	78%
9	0%	0%	20%	11%	37%	11%	13%	28%	30%	50%
10	0%	11%	3%	0%	23%	11%	23%	11%	50%	67%
11	7%	6%	10%	0%	17%	17%	30%	22%	37%	56%
12	3%	6%	20%	11%	37%	22%	23%	22%	17%	39%
13	0%	0%	7%	0%	37%	22%	33%	6%	23%	72%
14	3%	0%	3%	0%	43%	28%	30%	39%	20%	33%
15	3%	0%	7%	0%	23%	11%	23%	33%	43%	56%
16	0%	0%	3%	0%	20%	28%	20%	6%	57%	67%
17	3%	0%	3%	0%	27%	44%	37%	28%	30%	28%
18	0%	0%	3%	0%	20%	33%	20%	17%	57%	50%
19	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	6%	83%	94%
20	3%	0%	0%	0%	30%	28%	23%	11%	43%	61%

INGENIERÍA QUÍMICA										
	1 Totalmente de acuerdo		2 De acuerdo		3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo		4 Parcialmente en desacuerdo		5 Totalmente en desacuerdo	
	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°
1	7%	29%	3%	19%	0%	29%	17%	5%	73%	19%
2	3%	0%	3%	5%	17%	24%	23%	5%	53%	67%
3	0%	0%	3%	5%	13%	19%	17%	0%	67%	76%
4	0%	0%	3%	5%	53%	14%	23%	29%	20%	52%
5	0%	5%	10%	5%	17%	10%	27%	5%	47%	76%
6	0%	0%	10%	5%	27%	29%	33%	14%	30%	52%
7	0%	0%	3%	0%	7%	14%	10%	10%	80%	76%
8	7%	0%	3%	0%	17%	10%	27%	14%	47%	76%
9	3%	0%	17%	5%	20%	24%	10%	5%	50%	67%
10	0%	0%	3%	0%	3%	14%	27%	10%	67%	76%
11	3%	0%	10%	0%	17%	19%	30%	14%	40%	67%
12	3%	0%	7%	5%	37%	19%	30%	14%	23%	62%
13	0%	0%	7%	0%	20%	14%	17%	24%	57%	62%
14	0%	0%	0%	0%	30%	14%	27%	10%	43%	76%
15	0%	0%	0%	0%	17%	10%	27%	10%	57%	81%
16	0%	0%	3%	0%	3%	5%	23%	5%	70%	90%
17	10%	5%	7%	0%	33%	29%	30%	14%	20%	52%
18	0%	0%	10%	0%	30%	14%	30%	24%	30%	62%
19	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	10%	93%	90%
20	3%	0%	3%	0%	10%	0%	17%	24%	67%	76%

INGENIERÍA INFORMÁTICA										
	1 Totalmente de acuerdo		2 De acuerdo		3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo		4 Parcialmente en desacuerdo		5 Totalmente en desacuerdo	
	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°
1	27%	20%	0%	3%	3%	17%	20%	13%	50%	47%
2	10%	17%	3%	3%	10%	7%	27%	30%	50%	43%
3	13%	7%	7%	7%	10%	10%	13%	13%	57%	63%
4	3%	3%	7%	7%	30%	30%	27%	27%	33%	33%
5	7%	7%	3%	3%	17%	17%	7%	7%	67%	67%
6	13%	13%	0%	0%	23%	23%	20%	20%	43%	43%
7	7%	7%	0%	0%	7%	7%	27%	27%	60%	60%
8	10%	0%	3%	3%	3%	3%	20%	20%	63%	73%
9	10%	13%	3%	3%	20%	20%	17%	17%	50%	47%
10	7%	17%	7%	7%	13%	13%	7%	7%	67%	57%
11	3%	20%	7%	7%	17%	17%	27%	23%	47%	33%
12	7%	27%	7%	7%	27%	27%	23%	20%	37%	20%
13	3%	3%	7%	7%	40%	40%	17%	20%	33%	30%
14	3%	7%	0%	0%	23%	23%	40%	40%	33%	30%
15	3%	10%	3%	3%	27%	27%	23%	27%	43%	33%
16	3%	27%	0%	0%	3%	0%	23%	17%	70%	57%
17	3%	30%	3%	7%	20%	20%	17%	10%	57%	33%
18	3%	3%	3%	3%	20%	20%	33%	33%	40%	40%
19	3%	27%	0%	3%	0%	0%	7%	3%	90%	67%
20	3%	30%	0%	0%	10%	0%	23%	17%	63%	53%

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONA.										
	1 Totalmente de acuerdo		2 De acuerdo		3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo		4 Parcialmente en desacuerdo		5 Totalmente en desacuerdo	
	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°
1	0%	55%	10%	9%	13%	14%	13%	5%	63%	18%
2	3%	0%	3%	5%	30%	32%	23%	18%	40%	45%
3	0%	5%	3%	5%	23%	36%	27%	18%	47%	36%
4	3%	0%	17%	18%	30%	27%	37%	23%	13%	32%
5	0%	5%	10%	9%	23%	14%	23%	36%	43%	36%
6	0%	5%	3%	9%	27%	36%	33%	23%	37%	27%
7	0%	0%	0%	5%	13%	0%	7%	18%	80%	77%
8	0%	0%	7%	0%	23%	9%	20%	18%	50%	73%
9	7%	0%	3%	0%	20%	9%	20%	23%	50%	68%
10	0%	5%	3%	0%	20%	0%	17%	18%	60%	77%
11	3%	5%	3%	0%	20%	18%	27%	32%	47%	45%
12	0%	0%	3%	0%	43%	27%	23%	32%	30%	41%
13	3%	0%	0%	5%	27%	14%	30%	32%	40%	50%
14	10%	0%	0%	5%	30%	36%	27%	9%	33%	50%
15	0%	0%	0%	5%	17%	27%	33%	23%	50%	45%
16	0%	0%	0%	0%	20%	23%	20%	23%	60%	55%
17	0%	0%	3%	0%	30%	36%	30%	27%	37%	36%
18	0%	0%	3%	0%	20%	18%	30%	27%	47%	55%
19	0%	0%	0%	0%	3%	0%	17%	14%	80%	86%
20	0%	0%	0%	5%	37%	23%	10%	27%	53%	45%

INGENIERÍA ELECTRÓNICA										
	1 Totalmente de acuerdo		2 De acuerdo		3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo		4 Parcialmente en desacuerdo		5 Totalmente en desacuerdo	
	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°	1°	4°
1	27%	14%	0%	21%	37%	29%	13%	14%	23%	21%
2	0%	0%	13%	0%	30%	36%	30%	7%	27%	57%
3	0%	0%	17%	7%	37%	36%	30%	7%	17%	50%
4	3%	0%	7%	14%	50%	29%	27%	29%	13%	29%
5	0%	0%	7%	7%	23%	14%	30%	7%	40%	71%
6	3%	7%	13%	0%	30%	29%	43%	36%	10%	29%
7	0%	0%	10%	0%	7%	7%	30%	14%	53%	79%
8	0%	0%	7%	0%	0%	36%	30%	7%	63%	57%
9	0%	0%	7%	0%	27%	29%	33%	21%	33%	50%
10	0%	0%	3%	7%	10%	29%	33%	14%	53%	50%
11	0%	0%	0%	14%	40%	14%	37%	29%	23%	43%
12	0%	0%	0%	0%	47%	50%	37%	14%	17%	36%
13	0%	0%	3%	0%	37%	29%	17%	21%	43%	50%
14	0%	0%	3%	14%	43%	21%	27%	29%	27%	36%
15	0%	0%	0%	7%	23%	7%	47%	36%	30%	50%
16	0%	0%	0%	0%	20%	21%	33%	14%	47%	64%
17	0%	0%	0%	7%	53%	29%	33%	36%	13%	29%
18	0%	0%	3%	14%	17%	7%	40%	21%	40%	57%
19	0%	0%	0%	0%	3%	7%	13%	0%	83%	93%
20	3%	0%	3%	14%	20%	7%	20%	14%	53%	64%

Tabla 3 Conjunto de tablas comparativas por ingenierías (propia).

Trabajo a futuro

Este trabajo es el inicio de un estudio longitudinal, por lo que es parte de un gran total de tres , los cuales como se comentó al inicio se desarrollarán cuando los estudiantes elementos de la muestra se encuentren al final de su carrera en la culminación de la misma en el octavo semestre (etapa final), por lo que se espera poder contar con la mayoría de los elementos originales que iniciaron este estudio Longitudinal , aunque debido a diversas causas como deserción, cambio de residencia, reprobación o enfermedad se prevé la disminución de la muestra original

Conclusiones

Como se pudo observar en la Tabla 2, referente a los resultados generales de este estudio, en la mayoría las veinte preguntas que contiene el instrumento validado presentan un promedio en las respuestas favorables hacia lo ético con excepción de la primera situación referente a evitar el pago del pasaje e la cual hubo un tendencia negativa, con respecto al análisis de las licenciaturas del I.T.O. se tuvo hallazgos importantes como, por ejemplo la Ing. Química presenta menos resultados negativos, en cambio la de Ing. Eléctrica, Informática y Gestión presentan algunas tendencias hacia lo no ético.

Es importante puntualizar que dentro de las aportaciones que se presentan al final son buscar en cada asignatura incluir aspectos de ética Incluir temas de área del saber en todas las asignaturas, seguir impartiendo la asignatura de Taller de Ética en el primer semestre y dar cursos o conferencias sobre el tema no solo en la semana de Ingenierías que se realiza habitualmente en el TecNM-Instituto Tecnológico de Orizaba en el segundo semestre del año, sino en todos los semestres, así mismo el impacto que tiene la asignatura mencionada en los jóvenes de nuevo ingreso a esta casa de estudios, adicionalmente se propone una campaña pro ética en las pantallas que hay en el instituto para dar anuncios, colocar lonas en los lugares establecidos para ellas que contengan anuncios pro ética y desarrollo de valores y por último colocar carteles en cada aula, laboratorio, oficina o taller en el que se motive a ser ético para tener así un recordatorio permanente de este elemento vital para la formación integral del estudiante del TecNM-Instituto Tecnológico de Orizaba.

Una gran aportación que se obtuvo en este estudio fue el de tener de nueva cuenta la segunda parte sobre la ética del TecNM Instituto Tecnológico de Orizaba y como tal, tiene muchas oportunidades de mejora pero lo importante es que ya se tiene un nuevo escalón en un estudio longitudinal que puede a esta casa de estudios coadyuvar a implementar nuevas estrategias para ayudar a los alumnos a que tomen conciencia de la ética y de que todas las acciones tienen consecuencias.

Agradecimientos

Un agradecimiento muy importante a los docentes que permitieron utilizar parte de su hora de clase y a los estudiantes que formaron parte de este estudio longitudinal en su etapa dos

Referencias

Aguirre Baztán Ángel, Psicología de la adolescencia, Editorial Alfaomega, Edición 1994. Pág. 275-276

Almerich, Gonzalo; Díaz-García, Isabel; Cebrián-Cifuentes, Sara & Suárez-Rodríguez Jesús (2018). Estructura dimensional de las competencias del siglo XXI en alumnado universitario de educación. RELIEVE, 24(1), art. 5. doi: <http://doi.org/10.7203/relieve.24.1.12548>

C. P. C. Zamorano García Enrique, La formación ética de las Universidades. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Primera edición 2010. Pág. 19-20-21-22-35-36.

Chávez, C.P. (2014). Ética. México, D.F: Grupo Editorial Patria S.A. de C.V.

Chávez, G.G., Bustos A. A., Infante, B. J., Benavides, M. B. (2015). *Ética, sociedad y profesión*. México: Grupo Editorial Patria S.A. de C.V.

Dirección General de Educación Superior Tecnológica (2012). *Modelo Educativo para el siglo XXI: formación y desarrollo de competencias profesionales*. Recuperado de: <https://www.tecnm.mx/modeloeducativo/modeloeducativo.pdf>

Ética Responsabilidad social y transparencia, Dirección General de Institutos Tecnológicos, Pág. 21-22

Giner de los Ríos, F., (2008). El compromiso social de las universidades de América Latina y El Caribe. *Revista Educación Superior y Sociedad: nueva época*, Volumen (13), pp. 184

Instituto Internacional de la UNESCO para la educación superior en América Latina y el Caribe (2008).

Real Academia Española (2019). *Diccionario de la lengua española*. Madrid: Real Academia Española. Recuperado de: <https://dle.rae.es/?id=H3y8ljjjH3yay0R>

Responsabilidad Social Universitaria: una nueva filosofía de gestión ética e inteligente para las universidades (13). Recuperado de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000182170>

Secretaría de Educación Pública (2019). *Tecnológico Nacional de México*. México: TecNM. Recuperado de: <https://www.tecnm.mx/>

TecNM (13 de diciembre de 2012). *Modelo educativo del TecNM para el siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias profesionales*. Obtenido de <http://www.tecnm.mx/modeloeducativo/modeloeducativo.pdf>

TecNM "Códigos de ética y de conducta de servidoras y servidores públicos federales del TecNM. (10 de abril de 2016). Tecnológico de Colima. Obtenido de https://itcolima.edu.mx/www/public/transparencia/Codigos_de_Etica_y_de_Conducta_TecNM.pdf

TECNM Tecnológico Nacional de México <http://www.tecnm.mx/informacion/sistema-nacional-de-educacion-superior-tecnologica>

UNIVERSIA. (03 de 02 de 2014). *Las habilidades blandas*. Obtenido de <http://noticias.universia.cl/empleo/noticia/2014/02/03/1078831/habilidades-blandas-que-son-que-es-importante-desarrollarlas.html>

Xarur, X. (2008). La reflexión sobre la responsabilidad social Universitaria –RSU- y su sentido para la educación superior en la sociedad latinoamericana y caribeña.. *Revista Educación Superior y Sociedad: nueva época*, Volumen (13), pp. 9

Zepahua et, al., *Estudio Longitudinal sobre la ética Parte I en estudiantes del TecNM-Instituto Tecnológico de Orizaba* diciembre 2018